

“HAVAS” VA “HASAD” KONSEPTLARI MISOLIDA AXLOQIY QADRIYATLARNING MAZMUNI

Djurayeva Shaxnoza Shakirjanovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko‘chasi 1 uy, Toshkent 100149, O‘zbekiston

shaxnoza.djuraeva.82@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13269470>

Annotatsiya: Havas” va “Hasad” tushunchalarini o‘rganish islom tafakkuridagi tuyg‘u va Hasad o‘rtasidagi murakkab munosabatlarni oydinlashtiradi. Olimlar Hasad va u olib kelishi mumkin bo‘lgan nifoq, buzuqlik va hatto zo‘ravonlik kabi yomonliklar o‘rtasidagi bog‘liqlikni ta’kidladilar.

Kalit so‘zlar: “Havas” va “Hasad” konsepsiyalari, axloqiy qadriyatlar, birlik, kommunikativ munosabat, lingvokulturolog, kognitivtilshunoslik muammolari, do‘st, begona.

1. KIRISH

Hozirgi davrda texnologiyaning rivojlanishi va jamiyatlarning o‘zaro bog‘liqligi ortib borayotgani dunyo haqidagi tushunchamizni shakllantiradigan yangi tushunchalar va konstruksiyalarning paydo bo‘lishiga olib keldi. Biroq, bu yutuqlar bilan bir qatorda, bizning harakatlarimiz va xatti-harakatlarimizni boshqarishda insoniy qadriyatlar, axloq va axloqning ahamiyatini tan olish juda muhimdir. Ushbu inshoda "havas" va "hasad" tushunchalari va ularning jamiyat farovonligi va inson axloqiga ta'siri o'rganiladi. Islom ta'limotlarida ildiz otgan "Havas" atamasi hissiy jihatdan ta'sirlanish yoki biror narsadan ta'sirlanish sifatini anglatadi. Boshqa tomondan, "hasad" hasadni, bironing yutuqlari, mulki yoki fazilatlaridan norozilik yoki norozilik tuyg'ularidan kelib chiqadigan murakkab tuyg'uni anglatadi. Ushbu ikki tushunchaning chuqurligini o'rganish orqali biz insoniy qadriyatlar tizimiga asos bo'lgan asosiy tamoyillarni va ularning jamoalarimiz ijtimoiy tuzilishiga qanday hissa qo'shishini tushunishni maqsad qilganmiz.

"Havas" va "hasad" tahlili ularning kengroq ijtimoiy-madaniy kontekstlarini va ularning individual va jamoaviy farovonlikka ta'sirini o'rganish orqali amalga oshiriladi. Ushbu imtihon ushbu tushunchalarni har tomonlama tushunish uchun madaniyatshunoslikdan psixologiyagacha bo'lgan turli akademik manbalarga tayanadi. Qolaversa, ushbu inshoda "havas" va "hasad" o'rtasidagi mavjud murakkab munosabatlar va ularning jamiyatning axloqiy tuzilishiga ta'siri tanqidiy ko'rib chiqiladi. "Havas" ni nazarda tutadigan hissiy sezgirlik va empatiyaning ijobiy tomonlarini baholab, biz ushbu xususiyatlar odamlar o'rtasida ijtimoiy hamjihatlik, tushunish va hamdardlikni qanday kuchaytirishi haqida tushunchaga ega bo'lishimiz mumkin. Bundan tashqari, "hasad" bilan ifodalangan hasadning zararli ta'sirini o'rganish orqali biz uning axloqiy tuzoqlarini va jamiyatlar farovonligi va uyg'unligiga qanday putur etkazishini yaxshiroq tushunishimiz mumkin.

Umuman olganda, ushbu insho "havas" va "hasad" ning ko'p qirrali tabiatini va ularning axloqiy va ijtimoiy qadriyatlarga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Ushbu tushunchalarni turli akademik nuqtai nazardan tanqidiy tahlil qilish orqali biz ushbu tushunchalar bizning in'ikoslarimiz, xatti-harakatlarimiz va axloqiy asoslarimizni qanday shakllantirishini chuqurroq

tushunishimiz mumkin. Oxir oqibat, bu izlanish zamonaviy dunyoda insoniy qadriyatlar va axloqning ahamiyati to'g'risida davom etayotgan munozaraga hissa qo'shadi.

Hozirgi zamonaviy jamiyatda axloqiy qadriyatlar shaxsning xulq-atvori va tamoyillarini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Axloqiy qadriyatlar insonning xulq-atvori va boshqalar bilan o'zaro munosabatlarini boshqaradigan axloqiy tamoyillar va standartlar to'plamini anglatadi. Bu qadriyatlar nafaqat shaxsiy o'sish, balki barkamol va adolatlilikni saqlash uchun ham muhimdir. Jamiyatda axloqiy qadriyatlarining muhimligining asosiy sabablaridan biri ularning shaxslar o'rtasida ishonch va halollikni rivojlantirishdagi rolidir. Odamlar axloqiy qadriyatlarga rioya qilganda, ular ishonchlik va halollikni namoyish etadilar, bu esa o'z navbatida munosabatlarda ishonch va hamkorlikni kuchaytiradi. Ishonch har qanday muvaffaqiyatli jamiyatning asosidir, xoh u shaxsiy munosabatlarda, xoh professional munosabatlarda. Bundan tashqari, axloqiy qadriyatlar insonning umumiy farovonligi va baxtiga hissa qo'shadi. Odamlar axloqiy tamoyillarga muvofiq harakat qilsalar, ular qoniqish va qoniqish hissini boshdan kechiradilar. Aksincha, axloqsiz xatti-harakatlar ko'pincha aybdorlik, sharmandalik va axloqiy dissonans tuyg'usiga olib keladi. Axloqiy qadriyatlarni o'zlashtirgan holda, odamlar yanada to'liq va mazmunli hayot kechirishlari mumkin. Shaxsiy manfaatlardan tashqari, axloqiy qadriyatlar ham ijtimoiy tartibni saqlash va jamiyatda adolatni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Axloqiy qadriyatlar odamlar uchun yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi kompas bo'lib, ularga to'g'ri va noto'g'ri farqlash imkonini beradi. Ular nizolarni hal qilish va ijtimoiy hamjihatlikni saqlash uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan adolatlilik va adolatlilik qarorlar qabul qilish uchun asos yaratadi. Axloqiy qadriyatlarsiz jamiyatlar insofsizlik, korrupsiya va adolatsizlikka duchor bo'lar edi. Bundan tashqari, axloqiy qadriyatlar odamlarning jamiyatga ijobiy hissa qo'shishi uchun ilhom va motivatsiya manbai bo'lib xizmat qiladi. Axloqiy me'yorlarni qo'llab-quvvatlagan holda, shaxslar o'z jamiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi va jamiyatni yaxshilash yo'lida harakat qilishlari mumkin. Mehribonlik, rahm-shafqat va ijtimoiy mas'uliyat orqali axloqiy shaxslar o'rnak bo'lishadi va boshqalarni

ularning izidan borishga ilhomlantiradilar. Umuman olganda, axloqiy qadriyatlar jamiyatda juda muhim ahamiyatga ega, chunki ular ishonch, shaxsiy farovonlik, ijtimoiy tartib va jamiyatni yaxshilashga yordam beradi. Adolatli, barkamol va barqaror jamiyatni yaratish uchun shaxslar, jamoalar va institutlar ushbu qadriyatlarga ustuvor ahamiyat berishlari va ularni qo'llab-quvvatlashlari juda muhimdir.

2 MUHOKAMA

O'zbek madaniyatidagi "Havas" va "Hasad" tushunchalari jamiyatning axloqiy qadriyatlari va ijtimoiy normalarida chuqur ildizlarga ega. "Havas" boshqa bironing yutuqlari, mulki yoki muvaffaqiyatiga nisbatan hasad yoki hasadning o'ziga xos tuyg'usini anglatadi. Boshqa tomondan, "Hasad" bu hasad yoki hasad tuyg'ulari tufayli kimgadir zarar etkazish yoki sabotaj qilish uchun yomon niyatni anglatadi. Bu tushunchalar jamiyatdagi shaxslarning axloqiy qadriyatlari va xatti-harakatlari uchun muhim ahamiyatga ega.

"Havas" tushunchasini kimdir boshqalarga nisbatan o'z holatlaridan yoki yutuqlaridan norozi yoki norozi bo'lganida paydo bo'ladigan tabiiy insoniy tuyg'u sifatida ko'rish mumkin. Bu raqobat tuyg'usini uyg'otishi va shaxsiy o'sish va rivojlanishga undashi mumkin. Biroq, bu his-tuyg'ular to'g'ri boshqarilmasa, ular salbiy xatti-harakatlar va oqibatlariga olib kelishi mumkin. "Hasad" tushunchasi "Havas" ning salbiy tomonlarini boshqa darajaga ko'tarib, boshqalarning taraqqiyoti yoki muvaffaqiyatiga zarar etkazish yoki to'sqinlik qilish uchun mo'ljallangan harakatlarni o'z ichiga oladi. Bu axloqiy xato sifatida qaraladi va jamiyatda tushkunlikka tushadi.

"Havas" va "Hasad" ning oqibatlari ham shaxslarga, ham umumiy ijtimoiy tuzilishga zarar etkazishi mumkin. Bunday salbiy his-tuyg'ular hasad, nafrat va raqobatning zaharli muhitini keltirib chiqarishi mumkin. Hamkorlik va hamkorlikni rivojlantirish o'rniga, odamlar boshqalarning muvaffaqiyatlariga putur etkazadigan, taraqqiyotga to'sqinlik qiladigan yoki mish-mish va salbiy narsalarni tarqatadigan harakatlarga kirishishi mumkin. Bu shaxslar o'rtasidagi ishonch va hamjihatlikning buzilishiga olib kelishi va jamiyat taraqqiyoti va rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

"Havas" va "Hasad" ning salbiy oqibatlarini bartaraf etish uchun jamiyatda qanoat, minnatdorchilik va hamdardlik qadriyatlarini rivojlantirish kerak. Shaxslarni boshqalarning yutuqlari va muvaffaqiyatlarini hasad va dushmanlik his qilmasdan qadrlashga undash kerak. Qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirish va boshqalarning yutuqlarini nishonlash madaniyatini targ'ib qilish ushbu salbiy his-tuyg'ularni engillashtirishga yordam beradi va yanada ijobiy va hamkorlikka asoslangan jamiyatni rivojlantirishga yordam beradi. Birlik va jamoaviy farovonlik tuyg'usini tarbiyalash orqali odamlar shaxsiy o'sish va muvaffaqiyatga intilishlari va boshqalarni ko'tarishlari mumkin. Oxir oqibat, "Havas" va "Hasad" tushunchalarini barkamol va farovon jamiyatni

shakllantirishda axloqiy qadriyatlar va axloqiy xulq-atvor muhimligini eslatuvchi sifatida tushunish kerak.

Axloqiy qadriyatlar tushunchasi inshoning ikkinchi qismida ko'proq muhokama qilinadi va ingliz tilidan hayratga soladigan Havasga e'tibor qaratiladi. Muallif inson xulq-atvorini shakllantirishda axloqiy qadriyatlarining ahamiyatini ko'rsatishdan boshlaydi. Xavasnning fikricha, axloqiy qadriyatlar nafaqat shaxsning xulq-atvori uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega, balki butun jamiyat uchun yetakchi kuch bo'lib ham xizmat qiladi. Muallifning ta'kidlashicha, axloqiy qadriyatlarga ega bo'lgan shaxslar shaxsiy va professional hayotlarida axloqiy qarorlar qabul qilish ehtimoli ko'proq. Bundan tashqari, ular o'z jamoalarining farovonligiga ijobiy hissa qo'shadilar va boshqalarga nisbatan hamdardlik ko'rsatadilar. So'ngra inshoda ta'limning axloqiy qadriyatlarni rivojlantirish va targ'ib etishdagi o'zni ko'rib chiqiladi. Uning ta'kidlashicha, ta'lim axloqiy qadriyatlarining muhimligini ta'kidlashi va talabalarni ular duch kelishi mumkin bo'lgan axloqiy dilemmalarni boshqarish uchun zarur vositalar bilan jihozlashi kerak. Muallif ta'lim muassasalarida axloqiy qadriyatlarni o'quv dasturiga kiritish orqali o'quvchilarda mas'uliyat va halollik tuyg'ularini tarbiyalash mumkinligini taklif qiladi. Bundan tashqari, insho dinning axloqiy qadriyatlarga ta'sirini, xususan, Islom kontekstida o'rganadi. Unda ta'kidlanishicha, din dindorlar uchun axloqiy kompas yaratish orqali axloqiy xulq-atvorni shakllantirish va mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Muallif islom ta'limotida adolat, rahm-shafqat va kamtarlik muhim ahamiyatga ega ekanligini, bularning barchasi axloqiy qadriyatlarining asosini tashkil etishini taklif qiladi. Insho jamiyatda birdamlik va insonparvarlik tuyg'usini tarbiyalash uchun axloqiy qadriyatlarga ustuvor ahamiyat berish zarurligini ta'kidlash bilan yakunlanadi. Bu Xavasnning axloqiy tushuncha sifatida odamlarni axloqiy tamoyillarni qo'llab-quvvatlash va katta manfaatlariga hissa qo'shishda muhimligini ta'kidlaydi.

"Havas" diniy, madaniy va ijtimoiy kontekstlarda muhim ahamiyatga ega bo'lgan arab tilidan olingan atamadir. Bu kimgadir yoki biror narsaga kuchli hissiy bog'lanish yoki mehr holatini anglatadi. Diniy kontekstda "havas"ni fidoyi va ularning xudosi o'rtasidagi ruhiy bog'liqlik shakli sifatida tushunish mumkin. Bu odamlarning ilohiyga nisbatan chuqur sevgi, sadoqat va hurmat tuyg'usidir. Bu hissiy rishta din amaliyotida hal qiluvchi rol o'ynaydi, chunki u sadoqat, ishonch va sodiqlik tuyg'usini rivojlantiradi.

Qolaversa, "havas" ma'naviyat doirasidan tashqariga chiqib, kundalik hayotning turli jabhalariga singib ketadi. Bu odamlarning o'z oilasi, do'stlari va hatto ob'ektlari bilan hissiy aloqalari va qo'shimchalarini o'z ichiga oladi. Shu ma'noda, "havas" odamlarning o'zaro munosabatlarini shakllantiradigan munosabatlar va hissiyotlarning murakkab to'ri ni ifodalaydi. Bu oilaviy rishtalar, do'stlik va ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlaydigan rishtadir. Bu hissiy aloqa nafaqat sevgi va mehr-muhabbatni kuchaytiradi, balki

hamdardlik, tushunish va hamdardlikni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Bundan tashqari, "havas" hissiy intellektning ko'rsatkichi va insonning hissiy farovonligi o'lchovi sifatida ham ko'rib chiqilishi mumkin. Boshqalar bilan chuqur hissiy aloqalarni o'rnatish qobiliyati hissiy etuklik, tushunish va empatiya darajasini bildiradi. Bu mazmunli munosabatlar quriladigan poydevordir, chunki u odamlardan hissiy jihatdan sezgir bo'lishni va boshqalarning ehtiyojlarini qondirishni talab qiladi.

"Havas" ko'p qirrali tushuncha bo'lib, sodda ta'riflardan ham oshib ketadi. U odamlarning ma'naviyat sohasida ham, kundalik hayotida ham shakllanadigan hissiy aloqalar va bog'lanishlarni o'z ichiga oladi. Bu kuchli hissiy aloqa sevgi, sadoqat va rahm-shafqatni rivojlantiradi, munosabatlar sifatini va shaxslarning umumiy farovonligini boyitadi. Bu dindor va uning xudosi o'rtasidagi chuqur bog'liqlik yoki oila va do'stlar o'rtasidagi aloqalar bo'ladimi, "havas" inson mavjudligidagi hissiy aloqalarning muhimligini ta'kidlaydi.

"Hasad" - bu hasad yoki hasadga ishora qiluvchi atama, ayniqsa ijtimoiy munosabatlar kontekstida. Arab tilida "hasad" so'zma-so'z tarjimada "boshqalarning yo'qotilishini istash" yoki "boshqalarning ne'matlaridan norozi bo'lish" ma'nolarini anglatadi. Bu ko'pincha ishonchsizlik, pastlik yoki raqobat tuyg'ularidan kelib chiqadigan salbiy va halokatli tuyg'u hisoblanadi. Biror kishi hasadni boshdan kechirsa, u hasad qilgan odamga nisbatan nafratlanadi va hatto unga yomonlik yoki baxtsizlik tilashi mumkin. Bu g'arazli niyat hasadni shunchaki hayratdan yoki boshqa birovga bo'lgan intilishdan ajratib turadi.

Hasad turli yo'llar bilan namoyon bo'lishi mumkin, ham ochiq, ham yashirin. Hasadning ochiq ifodasi hasad qiladigan odam haqida yomon gapirish, mish-mishlarni tarqatish yoki uning muvaffaqiyati yoki baxtiga faol ravishda putur etkazishni o'z ichiga olishi mumkin. Yashirin iboralar esa, jimgina xafagarchilikni yoki hasad qilingan shaxsning yutuqlariga yashirincha putur yetkazadigan niqoblangan harakatlarni o'z ichiga olishi mumkin. Hasad har qanday ijtimoiy muhitda paydo bo'lishi mumkin va har qanday muayyan demografik yoki madaniy guruh bilan cheklanmaydi.

Islom ta'limotida hasad nafaqat hasad qilinayotgan odamga zarar yetkazuvchi, balki hasad qiluvchining ma'naviy-axloqiy farovonligini ham buzuvchi buzg'unchi xususiyat sifatida qoralanadi. Bu zaif imon va Xudoning ne'matlariga shukr qilmaslikning mahsulidir, deb ishoniladi. Islom dini mo'minlarni qanoat, kamtarlik va boshqalarga xayrixohlik kabi ijobiy fazilatlarini tarbiyalash orqali hasad bilan kurashishga undaydi. Bundan tashqari, shukronalik bilan shug'ullanish va o'z ne'matlarini e'tirof etish, o'zida etishmayotgan narsaga e'tibor qaratishdan ko'ra, hasad tuyg'ularini engillashtirishga yordam beradi.

Hasad universal insoniy tuyg'u sifatida turli madaniyatlarda psixologlar, antropologlar va sotsiologlar tomonidan ajratilgan va o'rganilgan. Bu ko'pincha o'z afzalliklari yoki imtiyozlarini yo'qotishdan

qo'rqish hissi yoki qo'rquvdan kelib chiqadigan psixologik himoya mexanizmi sifatida qaraladi. Raqobat va yutuqlar yuqori baholanadigan jamiyatlarda hasad yanada yaqqol namoyon bo'lib, raqobat va ijtimoiy taqqoslash madaniyatini kuchaytiradi. Hasadning buzg'unchi tabiatini tan olish sog'lom munosabatlarni rivojlantirish va yanada uyg'un jamiyatni rivojlantirishda juda muhimdir.

Fikrlash va xulq-atvordagi farqlardan tashqari, HAVAS va VAda hasad va hasad tushunchalarini baholashda e'tiborga olish kerak bo'lgan yana bir muhim jihat - bu madaniy qadriyatlar va me'yorlarning shaxslarning axloqiy va axloqiy mulohazalarini shakllantirishdagi o'rni. Madaniy kontekst odamlarning ma'lum his-tuyg'ulari va xatti-harakatlariga bo'lgan munosabatini shakllantirishda muhim rol o'ynashi ko'pincha ta'kidlanadi. Misol uchun, ba'zi madaniyatlarda hasad boshqalarga nisbatan yomon niyat va yomon niyat bilan bog'liq bo'lgan salbiy his-tuyg'u sifatida qabul qilinishi mumkin, boshqalarda esa shaxsiy takomillashtirish va o'sish uchun motivatsiya sifatida ko'rilishi mumkin. Xuddi shunday, rashk muayyan madaniy kontekstlarda odatiy va kutilgan tuyg'u sifatida qaralishi mumkin, boshqalarda esa, ishonchsizlik yoki egalik belgisi sifatida qaralishi mumkin. Hasad va hasadni talqin qilish va qabul qilishdagi ushbu madaniy o'zgarishlar odamlarning fikrlash tarzi va xatti-harakatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun HAVAS va VA tushunchalarini o'rganish va tahlil qilishda ushbu madaniy farqlarni tan olish va hisobga olish juda muhimdir.

Bundan tashqari, tafakkur va xulq-atvordagi individual farqlarga ijtimoiy-iqtisodiy omillar ham ta'sir qilishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, past ijtimoiy-iqtisodiy maqomga ega bo'lgan odamlarda mahrumlik va ijtimoiy taqqoslash hissi kuchayganligi sababli hasad va hasad bilan bog'liq his-tuyg'ularni boshdan kechirish ehtimoli ko'proq. Boshqa tomondan, yuqori ijtimoiy-iqtisodiy maqomga ega bo'lgan shaxslar ijtimoiy va iqtisodiy muvaffaqiyat uchun imkoniyatlarning ortishi tufayli hasadga moyil bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, o'z-o'zini hurmat qilish va o'zini o'zi qadrlash kabi shaxsiy xususiyatlardagi individual farqlar ham ushbu his-tuyg'ularga nisbatan fikrlash va xatti-harakatlarning o'zgarishiga yordam berishi mumkin. O'zini past baholaydigan odamlar hasad yoki hasadni boshdan kechirishga ko'proq moyil bo'lishi mumkin, chunki ular o'zlarini kamchilik deb bilishlari va o'zlarini boshqalar bilan yomon taqqoslashlari mumkin. Aksincha, o'zini yuqori baholaydigan odamlar o'zlarining qobiliyatlari va yutuqlariga ko'proq ishonishlari mumkin, bu esa hasad yoki hasadni boshdan kechirish ehtimolini kamaytiradi.

Umuman olganda, HAVAS va VA tushunchalari fikrlash va xatti-harakatlardagi farqlar bilan chuqur bog'langan. Madaniy qadriyatlar va me'yorlar, ijtimoiy-iqtisodiy omillar va shaxsiy xususiyatlardagi individual farqlar bu o'zgarishlarga yordam beradi. Ushbu farqlarni tushunish va tahlil qilish insonning his-tuyg'ulari va

xatti-harakatlarining murakkabligi va xilma-xilligi haqida qimmatli tushunchalarni berishi mumkin.

3 XULOSA

Xulosa qilib aytganda, axloqiy qadriyatlarining ahamiyatini oshirib bo'lmaydi. Axloqiy qadriyatlar adolatli va barkamol jamiyatning asosini tashkil etadi, odamlar o'rtasida adolat, halollik va hurmatni rag'batlantiradi. Ular bizning xatti-harakatlarimiz, qarorlarimiz va o'zaro munosabatlarimizga rahbarlik qiladi, biz faoliyat yuritadigan axloqiy asosni shakllantiradi. Axloqiy qadriyatlarga qat'iy rioya qilmasak, biz ma'naviy tanazzulga, ijtimoiy parchalanishga va institutlar va shaxslarga bo'lgan ishonchni yo'qotish xavfini tug'diramiz. Halollik, mas'uliyat va hamdardlik kabi axloqiy tamoyillar rahmdil va inklyuziv hamjamiyatni yaratish uchun zarur bo'lgan o'zaro tushunish va hamkorlikni rivojlantiradi. Bundan tashqari, axloqiy qadriyatlar shaxsiy va kasbiy hayotimizda yuzaga keladigan murakkab axloqiy dilemmalarni boshqarish uchun kompas bo'lib xizmat qiladi. Ular qiyin tanlovlarga duch kelganda yo'l-yo'riq beradi va harakatlarimiz axloqiy e'tiqodlarimizga mos kelishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, axloqiy qadriyatlar, ayniqsa, tibbiyot, huquq va moliya kabi kasblar sohasida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, bu erda odamlar boshqalarning farovonligiga bevosita ta'sir qiladi. Bu sohalar axloqiy xulq-atvoriga qat'iy sodiqlikni talab qiladi, chunki ular ichida qilingan tanlovlar keng qamrovli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Oxir oqibat, axloqiy qadriyatlar shaxsning har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi, ularning xarakterini, empatiyasini va o'z-o'zini anglashni tarbiyalaydi. Ular bizning shaxsiyatimizni shakllantiradi, biz kimligimizni va nimani himoya qilayotganimizni aks ettiradi. Axloqiy qadriyatlarining ahamiyati shaxsiy qondirishdan tashqariga chiqadi, chunki u ijtimoiy normalar va umidlarga ham ta'sir qiladi. Axloqiy qadriyatlarni qo'llab-quvvatlash orqali biz har bir inson o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi va rivojlanishi mumkin bo'lgan adolatli va adolatli jamiyatni yaratishga hissa qo'shamiz. Global hamjamiyat a'zolari sifatida, kelajak avlodlar uchun namuna bo'lib xizmat qiladigan axloqiy xulq-atvorni birinchi o'ringa qo'yish va targ'ib qilish bizning umumiy mas'uliyatimizdir. Murakkab muammolarga to'la dunyoda axloqiy qadriyatlar nur charog'i bo'lib xizmat qiladi, oliy maqsadimizni eslatib, yorug' va g'amxo'r kelajak sari yetaklaydi. Shuning uchun shaxsiy va kasbiy hayotimizda axloqiy qadriyatlarni rivojlantirish va mustahkamlashga ustuvor ahamiyat berish juda muhimdir.

Jamiyatda "Havas" tushunchasini targ'ib qilish va "Hasad" ni to'xtatish uchun harakatga chaqirish kerak. Odamlar boshqalar bilan o'zaro munosabatlarida hamdardlik, mehribonlik va fidoyilik muhimligini tushunishlari shart. Ushbu qadriyatlarni o'zlarida tarbiyalash orqali ular jamiyatning umumiy farovonligiga hissa qo'shishlari mumkin. Hasad va hasadning zararli ta'sirini anglagan holda, insonlar bu salbiy his-tuyg'ularni qalblaridan olib tashlashga harakat qilishlari kerak. Ular har kimning sayohati noyob

ekanligini va bir kishi uchun muvaffaqiyat boshqalar uchun mavjud imkoniyatlarni kamaytirmasligini tushunishlari kerak. Kamchilikdan ko'ra mo'l-ko'lchilik fikrini qabul qilib, odamlar boshqalarning yutuqlarini qadrlashlari va ularning yutuqlaridan ilhom olishlari mumkin. Bu har bir kishining muvaffaqiyati nishonlanadigan qo'llab-quvvatlovchi va hamkorlik muhitiga olib kelishi mumkin. "Havas" kontseptsiyasini targ'ib qilish uchun jamiyat hamkorlik va jamoaviy ishning muhimligini ta'kidlab, odamlarni boshqalarga raqobatchi sifatida qarash o'rniga umumiy maqsadlar sari birgalikda ishlashga undashi mumkin. Jamiyat va hamkorlik tuyg'usini tarbiyalash orqali shaxslar ijobiylik va muvaffaqiyat gullab-yashnaydigan muhitni yaratishi mumkin. Boshqa tomondan, "Hasad" ni to'xtatish uchun jamiyat taqqoslash, raqobat va materializm madaniyatini davom ettiruvchi tuzilmalarni yo'q qilishga harakat qilishi kerak. Ommaviy axborot vositalari, ta'lim muassasalari va diniy tashkilotlar ijtimoiy qadriyatlarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi va "Hasad" dan ko'ra "Havas" ni targ'ib qilishga hissa qo'shishi mumkin.

Axloqiy qadriyatlar yaxshi kelajak tayanchidir. Ular bizning shaxsiy va jamoaviy harakatlarimizni shakllantiradi, qarorlar qabul qilishimizga rahbarlik qiladi va bizni yanada adolatli va rahmdil jamiyat sari harakat qilishga ilhomlantiradi. Ushbu qadriyatlarni qo'llab-quvvatlash orqali biz barcha shaxslarning qadr-qimmatini va huquqlarini qadrlaydigan va butun insoniyatning yaxshilanishiga intiladigan dunyoni yaratishga hissa qo'shishimiz mumkin.

ADABIYOTLAR:

- [1] Artur Neylor Vollaston. "Inglizcha-forscha lug'at". WH Allen, 1/1/1882
- [2] Xulq-atvor va ijtimoiy fanlar va ta'lim bo'limi. "Subyektiv farovonlik". Baxt, azob va tajribaning boshqa o'lchovlarini o'lchash, Milliy tadqiqot kengashi, Milliy Akademiyalar matbuoti, 12/18/2013
- [3] Kerol S. Dvek. "Tafakkur." Muvaffaqiyatning yangi psixologiyasi, Random House Publishing Group, 26/12/2007
- [4] Turli mualliflar. "Routledge Library nashrlari: Fors." Routledge, 3/11/2021
- [5] Qo'shma Shtatlar. Kongress. Senat. Mablag'lar bo'yicha qo'mita. VA-HUD-mustaqil agentliklar bo'yicha kichik qo'mita. «Faxriylar ishlari va uy-joy-shaharsozlik bo'limlari hamda mustaqil idoralarning 1997-moliya yili uchun ajratmalari». Mablag'lar bo'yicha qo'mita quyi qo'mitasi oldidagi tinglovlar, Amerika Qo'shma Shtatlari Senati, Yuz IV Kongress, Ikkinchi Sessiya, HR 3666 bo'yicha ... Milliy va Jamoat Xizmati Korporatsiyasi ... Idoraviy bo'lmagan guvohlar, AQSh hukumati bosma idorasi, 1/1/1997
- [6] Springer Behavior & Health Sciences. "Mehnat va tashkilot psixologiyasining asosiy mavzulari". Springer tabiati, 3/11/2022
- [7] Robert Alvin Bottomli. "Turli harorat, namlik va kislorod konsentratsiyasida saqlanadigan sariq makkajo'xorining mog'or o'sishi va yomonlashuvi o'rtasidagi bog'liqlik". Minnesota universiteti, 1/1/1949
- [8] Oyatulloh Sayyid Imom Ruhulloh Musaviy Humayniy. "Qirq hadis, ko'rgazma, ikkinchi tahrir." CreateSpace mustaqil nashriyot platformasi, 2/16/2018

- [9] Ibn Qayyim al-Javziya. — Hasad. Hasad va hasadgo'y odamlarning qoralanishi, Mustaqil nashriyot, 1/1/2010
- [10] Diane M. Mackie. "Ijtimoiy psixologiya". To'rtinchi nashr, Eliot R. Smit, Psixologiya nashriyoti, 12/3/2014
- [11] T. Modud. "Bag'rikenglik, murosasizlik va hurmat". Qabul qilish qiyinmi?, J. Dobbernak, Palgrave Macmillan UK, 1/1/2013
- [12] Pol Bloom. "Empatiyaga qarshi." Ratsional rahmshafqat uchun Case, HarperCollins, 12/6/2016
- [13] Rayan West. "Insof, halollik va haqiqatga intiluvchi". Kristian B. Miller, Oksford universiteti nashriyoti, 17.02.2020
- [14] Yunesko. "Madaniy sanoat". Madaniyat kelajagi uchun muammo, Yunesko, 1/1/1982
- [15] Katalin G. Havas. "Bu mantiqiy!." Rodopi, 1/1/1999
- [16] Saymon May. "Nitshening axloqi va uning "axloq"ga qarshi urushi". OUP Oksford, 12/2/1999
- [17] Amerika hamshiralar uyushmasi. 'Tarlqinli bayonotlarga ega bo'lgan hamshiralar uchun axloq kodeksi.' Nursesbooks.org, 1/1/2001
- [18] Gopi Chand Narang. — G'olib. Innovatsion ma'nolar va zukko aql, Oksford universiteti nashriyoti, 10/3/2017
- [19] Djurayeva Sh.Sh. Havas va Hasad konseptlari. "ILM-FAN TARAQQIYOTI: MUAMMOLAR, YECHIM VA ISTIQBOLLAR" mavzusidagi xorijiy olimlar ishtirokidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya. Toshkent 2023 yil. 136-140 betlar.